

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ СИЁСИЙ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ДОИР НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Бекмуродов Навруз Эргашевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви Академияси таянч докторанти
E-mail: navruzergash1980@gmail.com

Аннотация: мазкур мақолада сиёсий имиж масаласи ва унинг жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муносабатларни шакллантиришдаги аҳамияти ёритилган. “Сиёсий имиж” тушунчасининг кўп қирралиги ва турли илмий йўналишлардаги талқинлари таҳлил қилинган. Ўзбекистонда давлат хизматига оид ислохотлар, сиёсий имижни шакллантириш босқичлари ва фуқаролик хизматининг жозибадорлигини оширишга қаратилган назарий қарашлар ўрганилган.

Калит сўзлар: имиж, сиёсий имиж, имиж яратиш, жозибадорлик, кадрлар сиёсати, халқаро тажриба, жамоатчилик билан алоқалар, давлат хизмати, давлат фуқаролик хизмати, давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имиж.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бекмуродов Навруз Эргашевич

Докторант Академия государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан
Электронная почта: navruzergash1980@gmail.com

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы политического имиджа и его значение в формировании социально-политических отношений в обществе. Проанализирована многогранность понятия «политический имидж» и его интерпретации в различных научных направлениях. Изучены реформы в сфере государственной службы в Узбекистане, этапы формирования политического имиджа и теоретические подходы, направленные на повышение привлекательности гражданской службы.

Ключевые слова: имидж, политический имидж, формирование имиджа, привлекательность, кадровая политика, международный опыт, связи с общественностью, государственная служба, государственная гражданская служба, политический имидж государственной гражданской службы.

THEORETICAL APPROACHES TO FORMING THE POLITICAL IMAGE OF THE CIVIL SERVICE IN UZBEKISTAN

Bekmurodov Navruz Ergashevich

Doctoral student of the Academy of Public Policy and Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

E-mail: navruzergash1980@gmail.com

Abstract: this article examines the issue of political image and its significance in shaping socio-political relations in society. The multidimensional nature of the concept of “political image” and its interpretations in various scientific fields are analyzed. Reforms in the field of public service in Uzbekistan, the stages of political image formation, and theoretical approaches aimed at increasing the attractiveness of the civil service are explored.

Keywords: image, political image, image formation, attractiveness, personnel policy, international experience, public relations, public service, civil service, political image of the civil service.

Кириш

Ўзбекистон фундаментал ислохотлар, модернизация ва жадал тараққиёт даврини бошдан кечирмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда тубдан янгиланиш, технологик ривожланиш ва ижтимоий-маданий ўзгаришлар жадал суръатларда содир бўлмоқда. Мана шундай шароитда давлат сиёсатининг асосий вазифаси – умумий фаровонликка хизмат қилиш билан бир қаторда, миллатнинг бирлигини, эркинлиги ва тенглигини асраб қолиш, жамиятда ҳамжиҳатлик ва тинчликни мустаҳкамлашдан иборатдир.

Давлат фуқаролик хизмати – ижтимоий тузилманинг ажралмас қисми сифатида, унинг олдида турган ўзига хос муаммоларни енгиб ўтиши ҳамда давлат сиёсатининг асосий амалга оширувчиси бўлиб хизмат қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга. Унинг фаолият соҳалари, ташкил этилиши ва ишлаш тамойиллари, доимий мослашувчанлик қобиляти ҳамда жамоатчилик

кутилмаларига самарали ва сифатли жавоб бериш имконияти бу соҳанинг сиёсий аҳамиятини янада оширади. Айни шу жиҳатлар 2022 йил 8 августдаги Ўзбекистон Республикасининг 788-сонли қонунида ҳам ўз ифодасини топган. Мазкур ҳуқуқий ҳужжатга мувофиқ, фуқаролик хизмати жамиятимизда юзага келаётган кўплаб мураккаб муаммоларга барҳам беришда муҳим ҳимоя воситаси сифатида қаралади ва “фуқароларнинг мунтазам ўзгариб боровчи талабларига” жавоб бериш вазифасини ўз зиммасига олади. Шу орқали фуқаролик хизмати нафақат давлатнинг асосий таянчи, балки жамиятда собитлик ва тараққиётни таъминловчи ҳал қилувчи институт сифатида ҳам алоҳида аҳамиятга эга экани қайд этилган.

Давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижини – жамият ҳаётининг турли соҳаларида изчилликни, ҳокимият тизими мустаҳкамлигини ва давлат бошқаруви фаолиятининг олдиндан режалаштирилган тарзда амалга оширилишини таъминловчи муҳим таркибий омиллардан бири ҳисобланади. Давлат бошқаруви соҳасида имиж масаласини ўрганиш, аввало, давлат органлари, давлат хизматчилари ёки мансабдор шахслар образини мураккаб ва кўп қиррали жараён сифатида таҳлил қилишни талаб этади. Бу образ жамоатчилик ёки давлат хизматларидан фойдаланувчи фуқаролар онгида шаклланади ва уларнинг давлатга нисбатан ишончи ҳамда муносабатига катта таъсир кўрсатади. Образ тушунчаси фақатгина визуал кўриниш билан чекланмайди. У жамоатчилик онгида шаклланадиган фаолият образини ҳам ўз ичига олади. Яъни, бу ерда “имиж” ёки “образ” тушунчаси кенг маънода қўлланилади – у ташкилотнинг жамоат тасаввуридаги тимсоли, ахлоқий қиёфаси, профессионал фаолияти ва жамиятдаги умумий қабул қилиниш тарзини қамраб олади.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон сиёсий имижини шаклланиш босқичлари

Давлатимиз мустақилликка эришганидан сўнг қисқа тарихий давр ичида жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаб, кўплаб давлатлар ва нуфузли халқаро ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйди. Ўзбекистон дунёга ёш ва истикболли давлат сифатида танилди.

Ўтган 34 йил мобайнида мамлакатимизнинг халқаро имижини босқичма-босқич шаклланди. Бу жараёнда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳалардаги

ютукларимиз имижимизга ижобий таъсир кўрсатган бўлса, айрим воқеа-ҳодисалар эса салбий таъсир ўтказгани кузатилди.

Шуларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистоннинг жаҳондаги сиёсий имижини шаклланишини шартли равишда уч босқичга бўлиб ўрганиш мумкин:

Биринчи босқич – 1991 йил мустақилликка эришган пайтдан 2005 йилгача бўлган даврни қамраб олади. Бу даврда мамлакатимиз дунё ҳамжамияти томонидан ёш мустақил давлат сифатида тан олинди. Ўзбекистон халқаро майдонда фаол ташқи сиёсат юритиб, глобал муаммолар юзасидан конструктив таклифлар билан чиқиш орқали навқирон ва ташаббускор давлат сифатида жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини мустаҳкамлади.

Иккинчи босқич – 2005 йиллардан 2016 йилгача бўлган даврда бир қатор ички сиёсий, иқтисодий, ижтимоий муаммолар давлатимиз имижига салбий таъсир ўтказиб, мамлакатнинг сиёсий имижини ёмонлаштиди. 2005 йил Андижон воқеаларидан сўнг халқаро ахборот воситаларининг бир ёқлама ёритуви Ўзбекистоннинг халқаро имижига жиддий салбий таъсир кўрсатди ва натижада “Cotton Campaign” ташаббуси билан мажбурий меҳнат иддаолари асосида мамлакат пахтасига бойкот эълон қилинди, бу эса хорижий ахборот каналларига нисбатан чекловлар ва цензура кучайишига олиб келди.

Учинчи босқич – 2016-йилдан бугунги кунга қадар бўлган вақтда мамлакатимизнинг ижобий ташқи сиёсий имижини ривожлантириш давлат сиёсатининг бош, устувор йўналишларидан бирига айлантирилди ва бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, 2017 йили қабул қилинган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган вазифалар – давлат мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, мамлакатнинг халқаро муносабатларда тенг ҳуқуқли субъект сифатидаги ўрни ва нуфузини ошириш, ривожланган демократик давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаш, атроф-муҳитда хавфсизлик, барқарорлик ва яхши кўшничилик муҳитини шакллантириш, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар тўғрисида халқаро ҳамжамиятга ҳолис ахборот етказишга қаратилган [1].

Ушбу мақсадларни амалга ошириш доирасида мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий обрў-эътиборини ошириш, шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини ҳолис ва ҳаққоний баҳолашни таъминлаш юзасидан аниқ мақсадли чора-тадбирлар белгиланди. Жумладан, 2019 йил 25 февралда Президентнинг ПҚ–4210-сонли “Ўзбекистон

Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чоратadbирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарор мамлакат имижини ошириш борасидаги давлат сиёсатида муҳим қадам бўлди.

Мамлакатнинг халқаро ижобий имижини миллий манфаатларни самарали илгари суришнинг асосий омили ва давлат фаровонлигини юксалтириш ҳамда барқарор ривожланиш, миллий иқтисодиётнинг жаҳон миқёсида рақобатбардошлигини ошириш билан боғлиқ бўлган стратегик масалаларини ҳал этишдаги энг муҳим шартларидан биридир [2]. Шу мақсадда Ўзбекистоннинг имиж сиёсатини такомиллаштириш ва аниқ белгиланган дастур асосида ривожлантириш учун “Ўзбекистон Республикасининг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш Концепсияси” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва халқ муҳокамасига қўйилди.

Мамлакатимизнинг имижини яхшиланишига таъсир кўрсатган воқеалардан яна бири бу Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг БМТнинг 72 ва 75-сессиядаги нутқлари ва унда билдирган таклифларидир. Мамлакаримиз раҳбари БМТнинг 72 сессиясидаги БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш ва Бош Ассамблеянинг “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциясини қабул қилиш бўйича ташаббусларига хорижий оммавий ахборот воситаларида алоҳида эътибор қаратилган. Президентимиз Марказий Осиёда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, Орол денгизи қуриши муаммоси, қўшни мамлакатлар билан яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш ва Афғонистон муаммоси масалаларини кўтариб чиқди. “Афғонистонда тинчликка эришишнинг ягона йўли – марказий ҳукумат ва мамлакат ичидаги асосий сиёсий кучлар ўртасида олдиндан ҳеч қандай шарт қўймасдан, тўғридан-тўғри мулоқот олиб боришдир” дея таъкидлади **Шавкат Мирзиёев** [3]. Бундан ташқари Президентимиз БМТ Хавфсизлик Кенгашини бугунги кун талабларига мос равишда кенгайтириш зарурлигини таъкидлади ҳамда БМТнинг янги раҳбарияти томонидан ташкилотни бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган тадбирларни қўллаб-қувватлади.

Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75-сессиясида ўзбек тилида нутқ сўзлади. Ўзбекистон президенти Пандемиялар даврида давлатларнинг ихтиёрий мажбуриятлари тўғрисидаги халқаро кодексни ишлаб чиқишни таклиф этди. Шавкат Мирзиёев минтақадаги муаммоларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлаб, мамлакат Афғонистонни Марказий Осиёнинг ажралмас қисми сифатида қабул қилишини таъкидлади.

Эътироф этилган ютуқларидан бири – Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик муносабатларининг жадал равишда юксалишидир. Ўзбекистоннинг минтақа давлатлари билан олиб борган ташқи сиёсатида мутлақо янги босқич бошланди. Бу жараён жуда қисқа вақт ичида амалга ошгани билан эътиборга лойиқ бўлиб, уни халқаро дипломатия амалиёти учун намунавий мисол сифатида баҳолаш мумкин.

Ислохотларнинг инсон тафаккурини ўзгартиришга қаратилганлиги – уларнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида намоён бўлади. Чунки айнан ана шу ислохотлар Янги Ўзбекистонни яратаётган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Инсон капитали сифати ҳар қандай модернизация жараёни ва иқтисодий ютуқнинг пойдеворидир. Бироқ бу жараён фақат назарий мулоҳазалар ёки расмий формулаларга эмас, балки, аввало, муайян ғояларга асосланиши лозим. Ана шундай илҳомбахш ғоялардан бири – Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган “Учинчи Ренессанс” концепциясидир.

Ушбу ғоянинг моҳияти шундаки, у, бир томондан, Ўзбекистон ҳудуди илгари жаҳон цивилизацияси ва халқлари учун илм-фан, маънавият ва маданиятнинг маркази сифатида хизмат қилган тарихий хотирага, миллий ўзликни англаш, маънавий-тарихий илдизлар ва маданий меросга таянади. Бу интеллектуал юксалишнинг илк босқичи IX–XII асрлардаги Биринчи Ренессанс (Ислом Маърифат Ренессанси), иккинчи босқичи эса XIV–XV асрлардаги Темурийлар даври Ренессанси бўлган.

Иккинчи томондан эса “Учинчи Ренессанс” ғояси бугунги замон ва келажакка қаратилади. XXI аср ахборот-коммуникация технологиялари, инновациялар ва интеллектуал ресурслар орқали глобал рақобатни белгилайдиган даврдир. Бу жараёнда Ўзбекистон учун нафақат қатъий чорлов, балки, жаҳон тараққиётининг илғор қатламига қўшилиш имконияти ҳам мавжуд. Бироқ ушбу тарихий имкониятдан самарали фойдаланиш, аввало, таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва инсон капиталини ривожлантиришга боғлиқ. Фақат шундагина мамлакат тикланишнинг янги босқичи – Учинчи Ренессанс доирасида муносиб ўрин эгаллаши мумкин бўлади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ халқаро ҳамжамиятда ижобий ташқи сиёсий имижни шакллантиришни ўз ташқи сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида белгилаб олган. Сўнгги йилларда мазкур йўналиш давлат сиёсатининг стратегик ва устувор йўналишларидан бирига айланди ҳамда ушбу мақсадда тизимли ва

кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизнинг халқаро майдонда ижобий қабул қилиниши ва нуфузининг юксалиши, ўз навбатида, иқтисодий, ижтимоий, инвестициявий, илмий, маърифий ва маданий соҳалардаги устувор вазифаларни самарали амалга ошириш учун муҳим ресурс сифатида қаралмоқда. Шу боисдан, Ўзбекистоннинг сиёсий имижига ва унинг салоҳиятидан оқилона ҳамда мақсадли фойдаланиш, хусусан, давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ислохотларнинг самарадорлигини ошириш билан бевосита боғлиқдир. Бу йўналишда давлат органлари фаолиятини жадаллаштириш, давлат фуқаролик хизматининг нуфузи ва жозибadorлигини юксалтириш, шунингдек, давлат ва жамоат тузилмалари ўртасида самарали ҳамкорлик ҳамда мувофиқлаштирув механизмларини кучайтириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Давлат фуқаролик хизматида доир ислохотлар ва уларнинг сиёсий имижига таъсири

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиши билан суверен, ҳуқуқий ва демократик давлатни шакллантириш ҳамда ривожлантириш жараёнида самарали давлат хизматини ташкил этиш зарурати вужудга келди. Марказлашган социалистик бошқарув усулидан бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган, ислохотларга таянган бошқарув тизимига босқичма-босқич ўтиш бошланди. Бу жараён турли сиёсий-иқтисодий мураккабликлар ҳамда жамиятдаги иқтисодий нотенглик фонида кечди. Айримлар бу ўзгаришларни истиқболли ислохотлар деб қабул қилган бўлса, бошқалар уни оғриқли ва номаълум келажакка бошловчи жараён сифатида баҳолади.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон иқтисодиётида кузатилган инфляция, ишлаб чиқаришнинг пасайиши ва аҳолининг харид қобилияти тушиши каби муаммолар давлат хизматида ҳам салбий таъсир кўрсатди. Давлат корхоналарини босқичма-босқич хусусийлаштириш жараёнида аниқ қонунчилик базаси ва самарали назорат механизмларининг етишмаслиги айрим соҳаларда ижтимоий тенгсизликни кучайтирди ва аҳоли орасида давлатга ишончни сўндирадиган кайфиятларни юзага келтирди. Шунингдек, давлат фуқаролик хизматчилари ўртасида касбий ғурурнинг пасайиши, иш ҳақи пастлиги, хизмат фаолиятининг ошкоралиги етишмаслиги ва карьера ўсишининг ноаниқлиги каби муаммолар кузатилди.

Ўзбекистон Республикасида давлат бошқарувини модернизация қилиш ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш борасида изчил ишлар амалга

оширила бошланди. Бу жараёнда давлат хизмати институти ҳуқуқий, ташкилий ва функционал жиҳатдан комплекс институционал тузилма сифатида ривожланди. Давлат хизматини ҳуқуқий жиҳатдан мустақамлаш мақсадида ушбу соҳада юзага келадиган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, шунингдек, маъмурий, меҳнат, молия, жиноят ва бошқа соҳалардаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинди. Бу эса давлат хизматининг турли соҳалардаги фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлашга, давлат хизматчилари ўртасидаги муносабатларни аниқ мезонлар асосида бошқаришга хизмат қилди.

Давлат хизмати тўғрисидаги алоҳида қонун ҳали мавжуд бўлмаган бўлса-да, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат хизматчиларининг меҳнатини рағбатлантириш тўғрисида» 1997 йил 13 майдаги 1778-сон Фармонида илк бор “давлат хизматчиси” атамаси расман қўлланилган. Мазкур ҳукумат ҳужжатида бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилдиган давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, суд ва прокуратура тизимидаги ходимлар лавозим маошларига устама ҳақ белгиланган. Шу билан, “давлат хизматчиси” тушунчаси давлат органларида (вазирликлар, давлат қўмиталари, агентликлар, давлат инспекциялари), шунингдек, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда меҳнат қилаётган шахсларга нисбатан ишлатилган [4].

Давлат хизмати соҳасини тартибга солувчи яна бир муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги ҳамда Молия вазирлигининг 2003 йил 22 сентябрдаги қўшма қарори ҳисобланади. Унда давлат ва хўжалик бошқаруви органларидаги бошқарув, хизмат кўрсатувчи ва техник ходимлар лавозимларининг Номенклатураси тасдиқланган [5].

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви Академияси проректори **А.Ю. Умаров** фикрича, ўша даврда давлат фуқаролик хизматидаги энг асосий муаммо – бошқарув амалиёти, давлат хизматидаги иш услуби ҳамда уни шакллантиришга оид принципларнинг жамият ва иқтисодиётда кечаётган трансформация жараёнлари, шунингдек, мамлакатнинг барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ эмаслиги эди. Муаммонинг таркибий жиҳатлари сифатида қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

– давлат фуқаролик хизматини тартибга солувчи, хизматчиларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва ижтимоий кафолатларини белгиладиган тизимлаштирилган қонунчилик регламентацияси мавжуд эмас;

- davlat xizmati uchun кадрлар тайёрлаш концепцияси ва тизими такомиллаштирилиши лозим;
- davlat xizmatчисининг фаолиятини объектив баҳолаш тизими ва эришилган натижаларга қараб дифференциаллаштирилган меҳнатга ҳақ тўлаш тизими жорий этилмаган;
- мавжуд кадрлар сиёсати технологиялари кадрларни танлаш ва davlat xizmatчиларини баҳолашда тўлиқ шаффоф ва объектив жараёни таъминлай олмайди [6. В. 17].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати қўшма мажлисидаги маърузасида белгилаб берилган жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни ислоҳ қилиш ҳамда модернизациялашнинг устувор вазифалари ва йўналишларини амалга ошириш бўйича Давлат раҳбарининг ПҚ-24-сон қарори билан **Давлат қурилиши ва бошқаруви, қонунчилик ҳокимиятининг роли ва таъсирини кучайтириш соҳасида ислохотларнинг устувор йўналишларини амалга ошириш концепцияси** тасдиқланган бўлиб, Концепцияда “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини тайёрлаш ва унда davlat xizmatчиларининг ҳуқуқий мақоми, davlat хизматини ўташ тартиби ҳамда davlat хизmatчиларининг жавобгарлиги ва масъулиятини ошириш бўйича чора-тадбирларни акс эттириш назарда тутилган эди.

Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев 2022 йил 8 август куни “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонунни имзолади. Мазкур Қонуннинг қабул қилиниши тарихий воқеа сифатида эътироф этилиб, қарийб 30 йил давомида орқага сурилиб келинган муҳим масаланинг ҳал этилиши билан аҳамиятлидир. Ушбу ҳужжат 35 миллионлик аҳолининг ҳаётини енгиллаштиришга, фуқаролар кайфияти ва davlatга бўлган ишончини оширишга хизmat қилувчи дастуриламал бўлиб хизmat қилади. Қонуннинг қабул қилиниши “Халқ davlat органларига эмас, davlat органлари халққа хизmat қилиши керак” деган тамойилни тўла рўёбга чиқариш учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор бўлади.

Ўзи аслида бу қонунга қандай эҳтиёж бор эди?

Хорижий мамлакатлар тажрибасига назар ташласак, davlat хизмати тўғрисидаги қонунларида хизmatчиларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, davlat хизmatчилари фаолиятини баҳолаш, davlat хизматида ўсиш, бошқа davlat лавозимида ўтиш, меҳнатига ҳақ тўлаш, davlat фуқаролик хизmatчиларининг иш вақти ва меҳнат таътиллари кенг ва аниқ

тартибга солинганини кўришимиз мумкин. Қабул қилинган қонун айнан ушбу соҳадаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш, шунингдек, давлат фуқаролик хизмати соҳасида ягона давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга оширишда айна муддао бўлди, десак муболаға бўлмайди. 10 та боб ва 64 та моддадан иборат мазкур қонунда Давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми, давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ваколатлар, коррупцияга қарши курашиш механизмлари, давлат фуқаролик хизматига кириш тартиби ва шартлари, хизматчиларни ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилишга оид нормалар ўз ифодасини топган.

Давлат фуқаролик хизмати сиёсий имижини шакллантириш ва мустақкамлашда қабул қилинаётган қонунлар ва стратегиялар муҳим ўрин тутди. Хусусан, “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 июндаги ПФ–95-сон Фармони – “Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳужжат фуқаролик хизмати соҳасида изчил ислохотларни таъминлаб, унинг ижтимоий ва сиёсий нуфузини оширишга хизмат қилмоқда. Мазкур ҳуқуқий ва стратегик ҳужжатлар давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми, фаолиятининг натижадорликка қаратилиши, хизматга қабул қилишда очиқлик ва шаффофлик, хизмат этикасига риоя қилиш ҳамда хизматчиларнинг ижтимоий ҳимояси каби масалаларни қамраб олган ҳолда, фуқаролик хизматига нисбатан ижобий жамоатчилик фикри шаклланишига замин яратади.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг ижобий имижини жаҳон миқёсида илгари суриш, шунингдек, давлат фуқаролик хизмати брендини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини яратиш, унинг нуфузини ошириш ва мустақкамлашга қаратилган комплекс ҳамда тизимли давлат сиёсатини шакллантириш муайян вақт ва изчил саъй-ҳаракатларни талаб этади. Айна пайтда мамлакатнинг ижобий имижини шакллантириш йўлида олиб борилаётган ишлар таҳлил қилинганда, барқарор ва ижобий тенденция кузатилмоқда.

Давлат фуқаролик хизмати жозибадорлигини ошириш борасидаги назарий қарашлар

Аввало давлат имижи тушунчасига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш Концепсияси лойиҳасида давлат имижи тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “**Имиж яратиш** – бу субъектнинг жамият учун уни жозибадор, ўзига тортадиган қиладиган ва унинг иштироки билан муайян сиёсий вазифани ҳал этиш (сайловларда ғолиб бўлиш, ҳокимият қонунийлигини кўтариш ва ҳоказо)га йўл қўядиган у ёки бу хусусиятлар ва сифатларини онгли қуриш ҳисобланади” [7. В. 70]. Тан олиб айтишимиз керакки, жаҳон сиёсий харитасида Ўзбекистон деган мустақил давлат ташкил топганидан то Янги Ўзбекистон даврига қадар мамлакатимизнинг халқаро имижи ижобий эмас эди. Бунга аввало халқаро майдонда ёпиқ сиёсат олиб борилганлиги, пахта моноколтурасида мажбурий меҳнатдан, айниқса болалар меҳнатидан фойдаланиш, оммавий ахборот воситаларида кучли цензуранинг мавжудлиги, бюрократиянинг давлат, жамият ҳаётида жуда катта таъсирга эга бўлганлиги ва жинойий жазо тизимининг қаттиқ бўлганлигини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.

Шу нуқтаи назардан, давлат имижини шакллантиришда жамоатчилик билан алоқаларнинг ўрни бекиёсдир. Мазкур соҳадаги назарий ёндашувлар ва амалий технологиялар орқали ташкилот ёки давлатнинг жамоатчилик олдидаги ижобий қиёфасини шакллантириш имкони яратилади.

Тадқиқотчилар таъкидлашларича, “Жамоатчилик билан алоқалар ташкилотнинг жамоатчилик билан муносабатларини қуришга ва унинг имиджини яратишга имкони берадиган технологиялар мажмуасини ўрганади. Ҳар қандай ташкилотнинг жамоатчилик кўз ўнгидаги образи – бу асосий ғоялар ва ташкилот фаолиятининг тамойиллари ёзиб қўйилган энг самарали мурожаатидир, унда ташкилотнинг индивидуаллиги ва ривожланиш истиқболлари очилади” [8. В. 9].

Бу хусусда профессор **О. Мусурмонова**: «Ҳар бир муҳитнинг ўз имижи мавжуд. Шу билан бирга, ўз индивидуаллигини ва бетакрорлигини йўқотмаслигини зарур», дея таъкидлайди. Имиж яратишда, албатта, моддий, маънавий, интеллектуал, визуал имкониятлар ҳам ҳисобга олиниши зарур. Шундан кейингина ходимлар қандай раҳбарни исташи, талабалар қандай педагогни маъқул кўриши ёки мухлислар қандай санъаткорни ёқтиришини ўрганиш талаб этилади [9. В. 21].

Олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар, аввало, ҳар бир раҳбардан ғайрат-шижоат, ҳалоллик ва садоқат билан ишлашни талаб этмоқда. Бу эса ўз навбатида давлат фуқаролик хизмати жозибадорлигини оширишда муҳим

назарий ва амалий асос сифатида намоён бўлади. Чунки фуқаролик хизмати тизимида раҳбар кадрлар томонидан намоён этилган профессионализм, шахсий фазилатлар ва давлатга садоқат жамиятда ушбу хизматга бўлган ишончли мустаҳкамлайди. Профессор **А. Юлдашев** фикрига кўра, “Бугунгидек мураккаб, дунё мамлакатлари олдида янги глобал таҳдидларнинг долзарбланиши шароитида раҳбар ходим, шахс сифатида фақат ўзига хос бўлган жиҳатлар билан намоён бўлади. Уни шахс сифатида баҳолаш учун инсонийлик жиҳатлари, умумий билимлар даражаси, раҳбарлик кўникмалари, лидерлик, тизимли ва танқидий фикрлаши, гуруҳда ишлай олиши, мулоқат маданияти, шунингдек, ўзгалар тажрибасини ижодий ишлата билиш қобилиятларини инобатга олиш зарур” [10. В. 110].

О. Файзуллаев эътироф этишича, бугунги кунда давлат институти жамият ва оммавий ахборот воситаларининг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда. Шу боис, давлат хизматчисининг сиёсий имижини у фаолият юритаётган муайян давлат органининг юзи сифатида намоён бўлади. Давлат фуқаролик хизматчисининг имижига ижобий ёки салбий тарзда таъсир кўрсатувчи асосий омиллар сифатида ижтимоий, психологик, ахлоқий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар қайд этилади. Ушбу омилларнинг ҳар бири хизматчининг шахсий ва касбий фазилатларини белгилаб беради [11].

Бизнингча, ходимлар назарида ижобий репутацияга эга бўлиш – нафақат юқори руҳий кайфият ва иш унумдорлигининг асосий омилларидан бири, балки бутун ташкилот, айниқса давлат фуқаролик хизмати тизими учун стратегик аҳамиятга эга бўлган фактор ҳисобланади. Чунки давлат фуқаролик хизматчиси ўз хизмат фаолияти орқали фуқаролар билан тўғридан-тўғри мулоқотга киришади, давлат сиёсати ва ислохотларнинг амалдаги юзини намоён этади. Шу боис, фуқаролик хизматчиларининг ички мотивацияси, ишдан қониқиши ва улар орқали шаклланидиган ташқи тасаввурлар – давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижига бевосита таъсир кўрсатади. Ижобий репутацияга эга, профессионал ва ишончли хизматчилар корпуси давлатнинг жамият олдидаги нуфузини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

А. Усмонова: “ижтимоий ва сиёсий позицияга эга бўлиш, ўз-ўзини мустақил бошқариш механизмларини кенгайтириш, бугунги шиддат билан ўзгариб ва ривожланиб бораётган жараёнларга лаббай деб жавоб бера олишда муассасанинг жамиятдаги имижини шакллантириш муҳим вазифадир. Ҳар бир муассаса, ташкилотнинг имижини унинг ваколат ва функционал вазифаларидан келиб чиқиб

яратилади ва шу тариқа таъсир ва ҳамкорлик доираси кенгая боради”, деб таъкидлайди [12. В. 54].

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, профессионал, садоқатли ва ижобий репутацияга эга бўлган хизматчилар корпусини шакллантириш – давлат бошқарувининг барқарорлиги ва жамият билан мулоқот маданиятининг юқори даражасига эришишда ҳал этувчи аҳамият касб этади. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг давлат хизматида ишончини мустаҳкамлаб, унинг жозибдорлигини оширишга хизмат қилади.

ХУЛОСА

Бугунги кунда давлат фуқаролик хизматининг нуфузини ошириш, унинг брендини шакллантириш, фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини ва мавқеини мустаҳкамлаш, шунингдек, сиёсий имижига доир масалаларни ўрганиш борасидаги тадқиқотлар ҳануз етарли даражада эмас. Мазкур масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида давлат хизмати имижини яхшилаш ва давлат хизматчилари учун муносиб шарт-шароитлар яратиш борасида қатор тизимли ишлар ва чора-тадбирлар белгилаб берилган.

Албатта ҳали олдимизда қилинадиган ишлар жуда кўп. Давлат фуқаролик хизматининг ижобий имижини мустаҳкамлашга оид комплекс ва тизимли давлат сиёсатини шакллантириш борасида амалга оширилган ишларга қўшимча равишда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, давлат фуқаролик хизмати брендини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини яратиш ва унинг мавқеини оширишда ижтимоий тармоқлардан оқилона фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий тармоқлар маъмурият билан фуқаролар ўртасида тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш имконини берувчи самарали восита бўлиб, фойдаланувчиларни қизиқтирган аниқ ва ишончли маълумотларни тезкор тарқатишга ҳамда ўзаро фикр алмашишга шароит яратади. Бу эса икки томонлама муносабатлар ва жамоатчилик билан самарали мулоқот механизмларини таъминлайди. Бугунги кунда ижтимоий тармоқлар шундай даражада глобал тус олганки, улар орқали тарқатилаётган янгиликлар ва воқеалар маҳаллий даражадан ташқарида ҳам жиддий таъсир кўрсатиши

мумкин. Ижтимоий тармоқларнинг хилма-хиллиги – блоглар, микроблоглар, ижтимоий ва профессионал тармоқлар, электрон закладкалар, форумлар, ҳатто Second Life каби виртуал платформалар – манфаатдор тоифалар эҳтиёжларига мос канални танлаш имконини яратади. Шу нуқтаи назардан, давлат ташкилотлари ва жамоатчилик билан алоқалар учун масъул шахслар қайси платформада иштирок этишни стратегик асосда белгилашлари зарур. Бу нафақат ҳудудий ёки соҳавий бренднинг имижини мустаҳкамлашга, балки анъанавий оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш харажатларини қисқартиришга ҳам хизмат қилади. Шу билан бирга, ижтимоий тармоқлардан самарали фойдаланиш учун тизимли ёндашув зарур бўлиб, бу медиа-стратегияда аниқ мақсад ва устувор йўналишларни белгилаб берадиган махсус ижтимоий тармоқлар режасини ишлаб чиқишни талаб этади.

Иккинчидан, маълум бир давлат фуқаролик хизмати ташкилоти шахс сингари тақдим этилиши лозим, яъни одамларга у нима билан шуғулланиши аниқ ва равшан кўрсатилиши керак. Бундай ёндашувда давлат фуқаролик хизмати имижини шакллантиришдаги асосий мақсад — жамоатчиликни қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти органлари ҳамда давлат хизматчилари фаолияти ҳақида холис ва ҳаққоний ахборот билан таъминлашдир. Бу орқали фуқароларда давлат хизматига нисбатан ишонч ва ҳурмат кучаяди.

Учинчидан, давлат фуқаролик хизмати тизими корпорациялар сингари ўзининг репутациясига эга бўлиши шарт. Яъни, у ўзининг ижобий имижини мунтазам равишда янгилаб, мустаҳкамлаб бориши, фуқаролар онгида масъулиятли, шаффоф ва самарали тизим сифатида шаклланиши керак. Бундай таъсир ҳудудий ва соҳавий давлат хизматлари фаолиятини доимий равишда тарғиб қилиш орқали амалга оширилади.

Тўртинчидан, давлат фуқаролик хизмати ўзини бошқа ташкилотлардан фарқ қилувчи афзалликларини очик ва аниқ кўрсатиши лозим. Бу афзалликлар сифатида қонунийликка таянган фаолият, аҳоли манфаатларига хизмат қилиш, адолатли ва малакали кадрлар корпусига эга бўлиш, шаффоф ишлаш тартиби ва жавобгарлик тизимининг мавжудлигини мисол келтириш мумкин. Бундай тафовутлар давлат хизматининг нуфузини оширишга, фуқаролар орасида унинг ижобий имижини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Бешинчидан, давлат органининг умумий имижи билан бир қаторда, айрим давлат фуқаролик хизматчиларининг маҳаллий аҳоли орасидаги шахсий имижи ҳам катта аҳамиятга эга. Чунки ҳар бир ходим – жамоатчилик кўзида ташкилотнинг юзи ҳисобланади. Агар хизматчининг шахсий хатти-ҳаракати,

муомаласи ёки профессионал фаолияти давлат органи томонидан шакллантирилаётган умумий ва сиёсий имиж билан мос келмаса, бундай зиддият жамоатчилик онгида нохуш таассурот қолдириши мумкин. Бу эса нафақат ташкилот имижига, балки унинг сиёсий қонунийлиги ва давлат бошқаруви тизимига бўлган ишончга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Шу боис, ҳар бир давлат хизматчиси фақат ҳуқуқий-ижроий эмас, балки сиёсий масъулиятни ҳам ҳис этиб иш юритиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида <https://lex.uz/uz/docs/3107036>
2. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash konsepsiyasi loyihasi. // <https://regulation.gov.uz/uz/document/10375>
3. <https://old.gov.uz/uz/news/view/15564>
4. <https://lex.uz/ru/docs/282541?ONDATE=06.03.2003>
5. <https://lex.uz/ru/docs/551994?ONDATE=01.04.2025>
6. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислох этишнинг ҳуқуқий асослари: давра суҳбати материаллари. – Тошкент: Vaktria press, 2015. – Б. 17.
7. Jumayev R., Yovqochev Sh. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDSH, 2018. – B. 70.
8. Шодиева Д., Холиқов Т. ва бошқ. Ёшлар ташкилотининг имиж ва муносабатлар мажмуаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – Б. 9.
9. Бобожонов Ф. Шахс имиж. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – Б. 21.
10. Ўзбекистонда политологиянинг янги босқичи. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: «Complex Print», 2022. – Б. 110.
11. <https://zenodo.org/records/7681005>
12. Замонавий мактабни шакллантиришда имижнинг аҳамияти // “Замонавий таълим” журнали. 2019, 11(84). – Б. 54.